

SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA MEDIKONTENT YARATISHNING
ZAMONAVIY MODELI

NARGIZA YUNUSOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu tezisda zamonaviy media makonida sun’iy intellekt texnologiyalarining mediakontent yaratish jarayonidagi o‘rni, ularning jurnalistik faoliyatga ta’siri hamda vizual kommunikatsiya imkoniyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida ikki bosqichli amaliy tajriba o‘tkazilib, birinchi bosqichda ijtimoiy yo‘naltirilgan vizual kontent, ikkinchi bosqichda esa marketplace platformalari uchun mo‘ljallangan infografik materiallar yaratish jarayoni o‘rganildi. Natijalar sun’iy intellekt mediakontent yaratish tezligi va samaradorligini oshirish, vizual yechimlarni boyitish hamda jurnalistning kasbiy funksiyalarini kengaytirish imkonini berishini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, sifatli yakuniy mahsulotni yaratishda inson omili, tahrir, kreativ nazorat va texnologik vositalar integratsiyasi muhim ekani asoslab berildi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, jurnalistika, vizual kontent, infografika, raqamli media, prompt, kreativ media, konvergensiya.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida mediamahsulot yaratish usullari tubdan o‘zgarib bormoqda. Axborotni ommaga yetkazish, uni qabul qilish, tahlil etish va ulashish jarayonlari konvergent xususiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, onlayn media makonida an’anaviy “matn + foto” formatidan farqli ravishda sun’iy intellekt yordamida yaratilgan vizual kontent keng ommalashmoqda. Bu esa jurnalist, media muharriri va axborot bilan ishlovchi mutaxassislar oldiga yangi kasbiy talablarni qo‘ymoqda. Endilikda ular nafaqat matn yaratish, balki axborotni qaysi shaklda yetkazish, qanday vizual vositalardan foydalanish va qaysi texnologiyalar yordamida samarali media yechim ishlab chiqish masalalariga ham e’tibor qaratishi lozim¹.

Sun’iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi media faoliyatning yangi modelini shakllantirmoqda. Mazkur modelda inson omili bilan bir qatorda algoritmik yondashuvlar ham muhim o‘rin tutadi. Natijada kontent tayyorlash, tahrirlash va tarqatish jarayonlarining tezligi ham, sifati ham oshmoqda. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, reklama sohasi mutaxassislarining 39 foizi va media sanoati vakillarining 33 foizi sun’iy intellekt vositalaridan, jumladan ChatGPT kabi tizimlardan faol foydalanmoqda. Shuningdek, MIT tadqiqotlari sun’iy intellektdan foydalanish professional matn yozish jarayonini 40 foizgacha tezlashtirishi va sifat ko‘rsatkichlarini 18 foizga oshirishini ko‘rsatgan².

Olib borilgan tahlillar sun’iy intellekt jurnalistikada uch asosiy yo‘nalishda ta’sir ko‘rsatayotganini ko‘rsatadi: birinchidan, texnik darajada — ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali; ikkinchidan, ijodiy darajada — kontent yaratish, tahlil va dizayn jarayonlarini soddalashtirish orqali; uchinchidan, axloqiy darajada — ishonch, mualliflik va mas’uliyat me’yorlarini qayta ko‘rib chiqish orqali³. Shu bois sun’iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganish zamonaviy jurnalistika uchun dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

¹ Alimov B. S. Sun’iy intellektning jurnalistikadagi roli va istiqbollari // *Filologiya masalalari*. – Toshkent, 2025. – № 2. – B. 219-235.

² Muratova N. *Onlayn jurnalistika: nazariya va amaliyot*. – Toshkent: Qaqnus media, 2019. – B.143.

³ Рождественская Я. Осторожно, снова интеллект! / Я. Рождественская // *Коммерсантъ*. – 2023. – 20 авг.

Tadqiqotning asosiy maqsadi sun’iy intellekt asosida yaratilayotgan mediakontentlarning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish, ularning auditoriya bilan o‘zaro aloqadorligini aniqlash hamda zamonaviy media amaliyotida qo‘llanish istiqbollarini baholashdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun ikki bosqichli amaliy tajriba o‘tkazildi.

Birinchi bosqichda “Maishiy zo‘ravonliksiz baxtli oilaviy hayot” mavzusida ijtimoiy yo‘naltirilgan vizual kontent yaratish jarayoni tahlil qilindi. Dastlab o‘zbek tilida berilgan topshiriq asosida ChatGPT orqali professional prompt variantlari ishlab chiqildi. So‘ng ushbu promptlar Google Gemini platformasida sinovdan o‘tkazilib, yakuniy natijalar Adobe Photoshop dasturida qayta ishlovdan o‘tkazildi. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki, sun’iy intellekt yordamida mavzuga mos, estetik jihatdan uyg‘un va auditoriyaga emotsional ta’sir ko‘rsatadigan vizual mahsulotni qisqa muddatda yaratish mumkin. Biroq ayrim kompozitsion elementlar va brendga moslik bilan bog‘liq kamchiliklar sababli qo‘shimcha tahrir zarur bo‘ldi. Bu esa inson omilining, xususan, grafik dizayner va muharrir ishtirokining dolzarbligini tasdiqlaydi.

Ikkinchi bosqichda sun’iy intellekt texnologiyalarining marketplace platformalari uchun mo‘ljallangan infografik materiallar yaratishdagi imkoniyatlari o‘rganildi. Tajribada mahsulot sifatida parfyumeriya vositasi tanlanib, uning asosida marketing talablariga mos vizual dizayn yaratish vazifasi qo‘yildi. Foydalanuvchi tomonidan mahsulot g‘oyasi va konsepsiyasi sun’iy intellekt tizimiga taqdim etildi, natijada ingliz tilida bir nechta universal promptlar generatsiya qilindi. Ushbu promptlar asosida Google Flow va Gemini platformalarida vizual materiallar ishlab chiqildi hamda grafik muharrir dasturlari yordamida tahrir qilindi. Amaliy natijalar sun’iy intellekt yordamida yaratilgan marketplace infografikalari qisqa vaqt ichida estetik va marketing jihatdan samarali vizual yechimlarni taqdim etishini ko‘rsatdi. Xususan, mahsulotni turli kreativ muhitlarda tasvirlash orqali uning emotsional va assotsiativ qabul qilinish darajasi oshirildi.

Ikki tajriba natijalarining qiyosiy tahlili sun’iy intellektning media makondagi universalligini namoyon etdi. U ijtimoiy yo‘naltirilgan mediakontent yaratishda ham, tijoriy xarakterdagi vizual mahsulotlar ishlab chiqishda ham samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Biroq ularning funksional yo‘nalishlari o‘zaro farqlanadi: birinchi holatda ijtimoiy-emotsional ta’sir ustuvor bo‘lsa, ikkinchi holatda marketing maqsadlari, ya’ni mahsulotga e’tiborni kuchaytirish va xarid qarorini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari jurnalistning kasbiy funksiyalari ham transformatsiyaga uchrayotganini ko‘rsatadi. Endilikda zamonaviy jurnalist faqat matn yaratuvchi emas, balki vizual kontent ishlab chiquvchi, prompt muallifi hamda raqamli vositalardan samarali foydalanuvchi ko‘p funksiyali mutaxassis sifatida shakllanmoqda⁴. Bu esa jurnalistika ta’limi va amaliyotida yangi kompetensiyalarni rivojlantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Xulosa qilib aytganda, sun’iy intellekt zamonaviy media makonda texnologik vosita bo‘lishi bilan birga ijodiy, kommunikativ va kasbiy jarayonlarni qayta shakllantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. U mediakontent yaratish samaradorligini oshiradi, vizual kommunikatsiyani boyitadi va jurnalist faoliyatini yangi bosqichga olib chiqadi. Biroq yuqori sifatli yakuniy mahsulotni ta’minlashda inson omili — tahlil, tahrir va kreativ nazorat hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois jurnalistikada sun’iy intellektdan samarali foydalanish inson va texnologiya o‘rtasidagi integrativ hamkorlik modeli asosida rivojlanishi maqsadga muvofiq.

⁴ Хвостик Е. Люблю ИИ ненавижу / Е. Хвостик // Коммерсантъ. – 2023, 8 окт.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Alimov B. S. Sun’iy intellektning jurnalistikadagi roli va istiqbollari // *Filologiya masalalari*. – Toshkent, 2025. – № 2. – B. 219–235.
2. Muratova N. *Onlayn jurnalistika: nazariya va amaliyot*. – Toshkent: Qaqnus media, 2019. – 143 b.
3. Рождественская Я. Осторожно, снова интеллект! / Я. Рождественская // *Коммерсантъ*. – 2023. – 20 авг.
4. Хвостик Е. Люблю ИИ ненавижу / Е. Хвостик // *Коммерсантъ*. – 2023, 8 окт.